

СТРАХОВАНИЕ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Турсунова Мафтуна Агзамовна

Ташкентский государственный экономический университет

Аннотация В данной статье рассматривается, что страховые рынки играют решающую роль в поддержке и поддержании экономического роста страны. Влияние страхового рынка на экономический рост происходит по меньшей мере различными путями. Во первых, повышением устойчивости отдельных лиц и домохозяйств. во вторых, обеспечением устойчивости бизнеса, а также в третьих развитием рынка капитала, который приводит к повышению инвестиционной деятельности экономики.

Ключевые слова. страхование, страховой рынок, инвестиции, аккумуляирование суммы денег, экономический рост, капитал.

Abstract This article discusses that insurance markets play a crucial role in supporting and maintaining the country's economic growth. The impact of the insurance market on economic growth occurs in at least various ways. Firstly, by increasing the sustainability of individuals and households. Secondly, by ensuring the sustainability of business, and thirdly by developing the capital market, which leads to an increase in investment activity in the economy.

Keywords: insurance, insurance market, investment, accumulation of money, economic growth, capital.

Введение

Рост экономики, а также условия, созданные для развития страховой деятельности в стране, и осуществление правительством дальнейших мер по реформированию данной сферы уже на качественном уровне позволили сфере страхования сохранить прогрессирующие темпы роста.

На рынке страховых услуг Узбекистана оказывают услуги страховые компании, перестраховочные компании, страховые брокеры, актуарная организация, компании, оказывающие услуги страхового ассистанса, а также аджастерские и сюрвейерские организации. Страховые компании предоставляют услуги в отрасли общего страхования (non-life insurance) и осуществляют деятельность в отрасли страхования жизни (life insurance).

Необходимо отметить, что объем страховых премий в последние годы имеет тенденцию стремительного роста. Рост объемов страховых премий сильно стимулируется благоприятными условиями, созданными для сферы страхования, активизацией деятельности страховых компаний по направлениям увеличения спектра страховых услуг и расширения страхового поля, а также введением новых видов обязательного страхования в соответствии с законом.

На первый взгляд, кажется, что изменение динамики количества договоров страхования вызвано в основном за счет введения видов обязательного страхования, таких, как обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств и обязательное страхование гражданской ответственности работодателей. При этом надо отметить, что договора по всем обязательным видам страхования составляют всего 19,7% от общего количества договоров страхования, остальные договора страхования были заключены по добровольным видам страхования.

Обзор литературы исследования.

Вопросы развития страхового рынка рассмотрены в работах Н.Г. Адамчук, И.Л. Логвиновой, Л.А. Орланюк-Малицкой, И.В. Орловой, А.П. Плешкова, Л.И. Рейтмана, К.Е. Турбиной, Т.А. Федоровой, А.А. Цыганова, Г.В. Черновой, С.А. Чудинова, Р.Т. Юлдашева и других. В них отражены специфика и процессы развития национальных страховых рынков, организация деятельности страховых

компаний и органов страхового надзора, проанализированы нормативно-правовые акты по регулированию страхового бизнеса.

Проблематика развития страхового рынка и обеспечение экономического роста исследовалась в трудах зарубежных экономистов. В их числе: Р. Аскари, С. Диакон, Ч. Скаворм, Р. Сойтс, П. Чеччини и др.

Анализу страхового рынка Узбекистана посвящены работы ученых и специалистов – М.Т. Аскаровой, Б.Б. Ашрафханова, Ш.Б. Имамова, М.А. Мирсадыкова, Х.С. Умарова.

Однако до настоящего времени ощущается явный недостаток работ по системному анализу современного страхового рынка Узбекистана при обеспечении экономического роста страны. Исключение составляют фрагментарные статистические данные о развитии страхового рынка или проблемы в отдельных отраслях страхования, освещаемые в периодической печати. Практически не изучен аспект взаимного страхования на узбекском страховом рынке.

Страховой рынок призван отслеживать результаты реализации экономической политики, критически их оценивать, стремиться создавать более приемлемые пути создания экономического роста страны. При этом потенциал развития страховой системы может накапливаться за счет технологий или экономических факторов, в правовой сфере. Все эти вопросы логически прорабатываются в определенных стратегиях, принимаемых в Узбекистане на определенный период по развитию в целом системы страхования, большую значимость представляет исследование вопросов экономического роста, разработки стратегии развития страхового рынка на долгосрочный период и реализации мер, включенных в нее в целях обеспечения экономического роста. Мировая и национальная практики показывают, что развитие страхового рынка, является тем инструментом, применение которого позволит повысить инвестиционный потенциал.

Метод и методология проведения работы. Теоретической и методологической основой статьи послужили работы отечественных и зарубежных ученых - экономистов по проблемам развития страхового рынка, а также законодательные акты, программные документы, постановления и указы президента по формированию системы страхования в обеспечении экономического роста экономики.

Анализ и результаты

В рамках проведения комплексных экономических реформ в Узбекистане идёт активный процесс развития и реформирования страховой отрасли. Данные меры являются ключевыми факторами формирования современного, полноценного и конкурентоспособного рынка страховых услуг, которые содействуют стабильному развитию деятельности субъектов предпринимательства, а также защите имущества и здоровья населения.

В республике последнее время ведется колоссальное реформирование по всем отраслям экономики. Страховая отрасль является одним из ключевых факторов развития бизнеса и экономики в целом. Кроме того, предоставление страховых услуг населению, физическим лицам, являются одним из приоритетных направлений данного сектора. Основной задачей государственной политики в сфере страхования является формирование и совершенствование законодательных основ страховой деятельности, форм и методов надзора за ней. Проводимая Правительством страны политика регулирования страховой деятельности создает все необходимые условия для динамичного развития рынка страхования, обеспечивает высокий уровень созидательных процессов в его развитии.

Следует отметить, что в современных условиях развития страхового рынка, характеризующимся ужесточением конкуренции между отечественными страховыми компаниями, особое внимание стало уделяться вопросам расширения спектра и повышению качества предоставляемых страховых услуг путем внедрения новых инновационных и дальнейшего развития традиционно востребованных страховых продуктов. Это прежде всего связано с появлением приоритетного направления качественных характеристик страхового обслуживания над количественными показателями деятельности страховых компаний в связи с наметившимся условиями ведения страхового бизнеса в Узбекистане.

Указанные меры являются ключевыми факторами формирования современного, полноценного и конкурентоспособного рынка страховых услуг. Целью государственной политики в области страхования является формирование системы страхования, способной эффективно защищать имущественные интересы граждан, юридических лиц и государства при наступлении страховых случаев. Принятое 2 августа 2019 года Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4412 «О мерах по реформированию и обеспечению ускоренного развития страхового рынка Республики Узбекистан» играет важную роль в развитие страхового рынка. Постановлением определены основные направления развития страхового рынка и утверждена «Дорожная карта» по ускоренному развитию страхового рынка Республики Узбекистан на 2019-2023 годы и целевые показатели ускоренного развития страхового рынка Республики Узбекистана на 2019-2023 годы.

За последние годы в деятельности страховых организаций наблюдается опережающий темп роста по видам добровольного страхования, что свидетельствует о реальном развитии страхования и повышении уровня доверия к услугам страховых компаний. Так, по состоянию на 1 января 2024

года количество страховых организаций составило 43, из них 8 организаций занимаются страхованием жизни.

По итогам 2023 года, общее количество действующих договоров в целом по страховому сектору страны составило около 9,74 млн. шт., а общее количество заключенных договоров составило 9,13млн. шт (в 2022г.8,40 млн. шт. и 7,95 млн. шт. соответственно).

Как показывают, исследования в последние годы страховая деятельность в стране развивается достаточно стабильными темпами. Являясь результатом принятых мер по увеличению уставного капитала, в течение 2023 годы совокупный объем уставного капитала страховых организаций увеличился на 22,05% и составил 2 298,57 млрд. сумов. По итогам 2023 года инвестиционный портфель страховщиков увеличился на 29,4% и составил 6,15 трлн. сумов. Большая часть инвестиций приходилась на долю банковских депозитов, которые увеличились на 39,4% в течение рассматриваемого периода и составили 4,04 трлн. сумов. Вложения в ценные бумаги по итогам 2023года увеличились на 5,4% и составили 1 357,49 млрд. сумов или 22,1% всех инвестиций страховых организаций и др.

Необходимо отметить, что в течение 2023 года страховые премии общего страхования, собранные страховщиками, увеличились на 29,3% и составили 8,06 трлн. сумов. При этом, в рассматриваемом периоде страховые премии по страхованию жизни, снизились на 78,86% и составили 322,49 млрд. сумов. В том числе, премии от добровольных видов страхования увеличились на 29,37% и составили 7,39 трлн. сумов или 91,71% (в 2022г. 91,68%) всех собранных премий страховых организаций. При этом, в течение рассматриваемого периода, премии от обязательных видов страховых услуг увеличились на 28,96% и составили 668,07 млрд. сумов.

По итогам 2023 года наблюдался соответствующие уменьшение страховых выплат к страховым премиям. Так, в течение рассматриваемого

периода, страховые выплаты снизились на 22,01% и составили 2022,05 млрд. сумов. Из них, 87,67% приходится на долю страховых выплат по добровольным видам страхования, составивших 1 772,70 млрд. сумов.

Несмотря на достаточно широкую филиальную сеть страховых организаций, основной бизнес, пока сконцентрирован в столичном регионе. При этом, 73,04% собранных премий по итогам 2022 года приходится на долю города Ташкент. Количество страховых организаций сократилось на 14,6% — с 41 до 35. Страховые премии — это платежи, которые клиенты вносят страховой компании за страховой полис. В то время как, страховые выплаты — это суммы, которые страховая компания выплачивает клиентам при наступлении страхового случая.

Но наряду с этим, хотелось бы отметить, что уменьшилось количество компаний, занимающихся страхованием жизни — их число упало на 37,5%. На сегодняшний день активные лицензии по страхованию жизни имеют лишь четыре компании в республике.

Активно участвуя в развитии сферы страхования, страховая компания «Узбекинвест» продемонстрировала положительную динамику развития и обеспечила устойчивый рост основных показателей бизнеса по итогам 2023 года. Страховая компания сохранила ведущую позицию по сбору страховых премий на отечественном рынке страхования, обеспечив валовый сбор страховых премий в размере 1,2 трлн сум и рост объемов в 1,3 раза по сравнению с 2022 годом. Компанией в 2023 году была предоставлена страховая защита национальным экспортерам товаров и услуг в размере 2,5 млрд долларов, что составило 36% покрытия несырьевого экспорта Узбекистана.

Одним из ключевых достижений компании в 2023 году стало динамичное и устойчивое развитие страховых операций на международных рынках

страхования и перестрахования. По итогам 2023 года обеспечен валовый сбор перестраховочных премий в размере 50,4 млн долларов.

За последние семь лет доля экспорта услуг в страховом портфеле компании возросла с 0,1% до 48,5%.

Компания «Узбекинвест» установила международное сотрудничество с ведущими страховыми и перестраховочными компаниями и страховыми брокерами в таких странах, как Германия, Швейцария, Япония, Франция, Китай, Южная Корея, США, Великобритания и в последние семь лет стала активным, признанным и авторитетным участником международного рынка страхования. На сегодняшний день компания «Узбекинвест» признана на страховых рынках 120 стран мира.

В корпоративном сегменте компанией обеспечен сбор страховых премий в размере 464,2 млрд сум с ростом в 2 раза к итогам 2022 года.

В сегменте страхования физических лиц обеспечен сбор страховых премий в размере 104,7 млрд сум, с ростом на 167% к итогам 2022 года, заключено более 1 млн договоров.

В рамках продолжения работ по обеспечению страховой защитой население страны и организации работы по принципу «махаллабай» осуществлён сбор страховых премий в размере 40,5 млрд сум, что более чем в три раза больше аналогичного периода прошлого года.

Внедрение компанией «Узбекинвест» инновационной системы предстраховых проверок в реальном времени с использованием технологий искусственного интеллекта на сегодняшний день позволяет обрабатывать данные 87% полисов из общего количества клиентской базы компании.

Выводы и рекомендации

Изучение теоретико-методологических изучения развития страхового рынка и исследование его потенциала позволили обобщить материал и сделать следующие выводы и предложения.

1. Пути развития страхового рынка в Республике Узбекистан могут быть успешно разрешены при наличии соответствующего уровня экономического мышления и наличия высококвалифицированных кадров.

2. Особое внимание должно уделяться повышению уровня капитализации страховых компаний, предусматривающих их трансформации в мощные финансовые институты и значительный источник инвестиционных ресурсов для развития секторов экономики.

3. Необходимо ускорение работ по цифровизации деятельности страховых компаний и внедрения искусственного интеллекта в систему оценки страховых рисков.

4. Необходимо расширение клиентской базы компании – физических и юридических лиц, с их активным вовлечением в процессы страхования путём предоставления новых, актуальных и технологичных страховых услуг.

5. Аскарлова, М. Т., and Э. Н. Рахимов. "Обеспечение Благополучия Населения Посредством Макроэкономической Стабильности и Экономического Развития." *Journal of Intellectual Property and Human Rights* 3.4 (2024): 46-52.